

Contributo alla conoscenza delle Orchidacee della Basilicata (Italia meridionale): resoconto dell'escursione GIROS 2006

di *Simonetta Fascetti, Romieg Soca, Rolando Romolini
& Vito Antonio Romano* *

Riassunto: Gli autori riportano e commentano i risultati delle escursioni svoltesi in Basilicata nell'ambito del Convegno GIROS 2006. Sono stati rinvenuti 49 *Taxa*, con 4 specie nuove per la regione, 4 conferme per specie dubbie o di antica segnalazione e 9 ibridi. Per ogni specie si riportano sintetiche informazioni ecologico-ambientali, il contesto fitosociologico e l'habitat di interesse comunitario (Direttiva CEE "Habitat" 92/43) nel quale è stata rinvenuta la specie.

Parole chiave: *Orchidaceae*, Basilicata (Italia meridionale).

Abstract: *Contribution to the Orchidaceae knowledge of Basilicata (Southern Italy): report of the excursions within the "GIROS 2006" Meeting.* 49 taxa were recorded, including 4 new species for the regional flora, 4 confirmations of doubtful or old-reported species and 9 hybrids. Some informations are given for each one about their ecology, environment, phytosociological references and habitat (according to Council Directive 92/43/EEC "Habitat").

Keywords: *Orchidaceae*, Basilicata (Southern Italy).

Nei giorni 28-29-30 aprile e 1 maggio 2006 nell'ambito del Convegno Nazionale GIROS a Viggiano (Potenza) si sono svolte escursioni sociali in diverse località della Basilicata, con sconfinamenti in Calabria (Parco Nazionale del Pollino) e in Campania (territorio di Padula in provincia di Salerno). I territori visitati sono caratterizzati da condizioni mesoclimatiche di tipo sopramediterraneo e submontano, riferibili alle regioni bioclimatiche Mediterranea e Temperata (BIONDI & BALDONI 1991).

La scelta degli itinerari e le stazioni di osservazione, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze relative alle orchidee spontanee della regione, hanno portato alla conferma di specie già conosciute e all'osservazione di specie rare, endemiche e di dubbia o non recente segnalazione.

Le località visitate sono elencate nella Tabella 1, numerate in ordine cronologico con i dati geografici e stazionali. Nell'elenco floristico per ogni specie le stazioni di rinvenimento sono identificate tramite il semplice numero di riferimento alla Tabella 1.

Elenco floristico delle *Orchidaceae* osservate

L'elenco segue l'ordine alfabetico per generi e specie.

La nomenclatura delle *Orchidaceae* è aggiornata secondo DELFORGE (2005), ad

* Simonetta Fascetti e Vito Antonio Romano: Dip. Biologia, Difesa e Biotecnologie Agr. For., Università della Basilicata, Via Ateneo Lucano 10, 85100 Potenza

Romieg Soca, 7 Route des Cévennes, F-34380 Saint-Martin-de-Londres

Rolando Romolini, GIROS Sez. Firenze - c/o R. Romolini, Via della Polveriera 14, 50014 Fiesole (FI)

eccezione delle *Ophrys* sez. *Bertoloniorum* per le quali si segue SOCA (2001); per le altre specie vascolari si fa riferimento a PIGNATTI (1982). I nomi degli autori sono abbreviati secondo BRUMMITT & POWELL (1992). Per ciascun *taxon* sono riportati: binomio ed eventuali sinonimi; numero della località di raccolta (Tab. 1) e ambiente di rinvenimento. Sulla base delle attuali conoscenze per la regione Basilicata e per i territori limitrofi, è stato possibile individuare anche il contesto fitosociologico nel quale molte specie sono state rinvenute. Tale indicazione è finalizzata alla conservazione e tutela di biotopi importanti per le orchidee spontanee, quali gli habitat di interesse comunitario (Direttiva CEE 92/43): quelli individuati sono elencati nella Tab. 2.

Legenda:

(+) nuova segnalazione; (!) conferma e nuova stazione di specie rara, dubbia o di antica segnalazione.

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.

(18) (20) Pascoli e incolti aridi, scarpate assolate, substrati con roccia affiorante (*Festuco-Brometea*, *Brometalia erecti*). Comune e localmente abbondante, in entrambe le forme a fiori rosa o a fiori bianco candidi. 6210*

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce

(13) (14) Boscaglia rada termoxerofila di *Quercus virgiliana*, *Ostrya carpinifolia*, *Fraxinus ornus* e *Acer neapolitanus* (*Quercetalia pubescenti-petraeae*, *Carpinion orientalis*). Sporadica in individui isolati.

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch

(8) (11) (13) Boschi radi di cerro, cespuglieti a *Ulmus minor*, *Spartium junceum* e *Crataegus monogyna* e rimboschimenti a *Pinus nigra* (*Quercetalia pubescenti-petraeae*, *Teucro siculi-Quercion cerridis*; *Prunetalia spinosae*, *Cytision sessilifolii*). Frequente in individui isolati.

Dactylorhiza sambucina (L.) Soó

(6) (7) Pascoli montani e submontani su substrati con roccia affiorante e clastite a prevalenza di *Bromus erectus* (*Brometalia erecti*). Comune, localmente abbondante. 6210*

Himantoglossum adriaticum H. Baumann

(7) Pascoli xerici su substrati calcarei con roccia affiorante e clastite a prevalenza di *Bromus erectus*, *Cytisus spinescens* e *Phleum ambiguum* (*Phleo ambigui - Bromion erecti*). Rara in individui isolati. 6210*

(!) *Neottia ovata* (L.) Bluff & Fingerh. [= *Listera ovata* (L.) R.Br. in W.T.Aiton]

(12) Cespuglieti radi, radure nella cerreta, prati umidi (*Teucro siculi-Quercion cerridis*). Rara e localizzata, in individui isolati. Segnalata in passato per il territorio del Parco Nazionale del Pollino (TERRACCIANO 1896), Muro Lucano (TERRACCIANO 1907) e Balvano (BARBAZITA 1847), è stata segnalata al Faggeto di Moliterno (GALESÌ 2000), in un sito prossimo a quello del rinvenimento.

Tab. 1: Dati delle località di rilevamento

Sito n.	Data ritr.	Località	Com.-Prov.-Reg.	Coord.UTM	Quota m slm
1	28.04.06	SS 105 di Castrovillari tra km 71,6 e 71,8 loc. Zoccalia	Firmo-CS-Cal	33SSE 00.00	219
2	29.04.06	Serra della Pietra versante SSW, sinistra del F. Sinni a valle della diga di M.te Cotugno	Senise-PZ-Bas	33TXE 15.49	237
3	29.04.06	S. Vito, presso la stazione di controllo della diga di M.te Cotugno	Senise-PZ-Bas	33TXE 15.48	220
4	29.04.06	SS 653 Sinnica Km 51,7 sponda sinistra del F. Sinni	Senise-PZ-Bas	33TXE 19.46	158
5	30.04.06	Strada Tursi-S. Maria d'Anglona, Ponte S. Giovanni	Tursi-MT-Bas	33TXE 30.55	134
6	30.04.06	SP 273 Padula-Paterno, valico confine regionale Basilicata - Campania	Padula-SA-Cam	33TWE 60.68	1088
7	30.04.06	SP 273 Padula-Paterno, Acqua del Carpine	Padula-SA-Cam	33TWE 58.69	1086
8	30.04.06	SP 273 Padula-Paterno, Masseria Barra	Padula-SA-Cam	33TWE 56.67	893
9	30.04.06	Tempone Mangine, versante SW, al Km 4,4 sulla comunale per Lagonegro	Moliterno-PZ-Bas	33TWE 69.54	770
10	30.04.06	Tempone Mangine, versante SW, al Km 4,4 sulla comunale per Lagonegro	Moliterno-PZ-Bas	33TWE 69.54	824
11	30.04.06	Tempone Mangine, versante S, al Km 5 sulla comunale per Lagonegro presso la confluenza col Vallone Acquamara	Moliterno-PZ-Bas	33TWE 68.53	797
12	30.04.06	SS 103 Km 23,6 tra il valico della Cessuta e il valico del Faggeto	Moliterno-PZ-Bas	33TWE 69.55	1000
13	30.04.06	SS 103 Km 22,5 tra il valico della Cessuta e il valico del Faggeto	Moliterno-PZ-Bas	33TWE 68.54	1026
14	30.04.06	SS 103 Km 21,5 tra il valico della Cessuta e il valico del Faggeto	Moliterno-PZ-Bas	33TWE 68.55	1060
15	30.04.06	SS 103 Km 25,2 tra il valico del Faggeto e Moliterno	Moliterno-PZ-Bas	33TWE 70.55	979
16	01.05.06	SP 103 Viggiano-Laurenzana Km 2 loc. Zupparello	Laurenzana-PZ-Bas	33TWE 83.76	1125
17	01.05.06	SS 92 Km 34,6 a 400 m dal ponte sulla sponda destra della fiumara La Terra	Calvello-PZ-Bas	33TWE 79.82	587
18	01.05.06	SS 92 Km 31,3 loc. Campolongo	Trivigno-PZ-Bas	33TWE 83.87	628
19	01.05.06	SP 32 Stazione di Albano-Laurenzana, Ponte delle Disgrazie, a monte della strada	Albano L.-PZ-Bas	33TWE 85.90	494
20	01.05.06	SP 32 Stazione di Albano-Laurenzana, 1,2 km dopo il bivio per Castelmezzano, a monte della strada	Albano L.-PZ-Bas	33TWE 86.90	497
21	01.05.06	SP 32 Stazione Albano-Laurenzana, direz.Laurenzana, terrazzi fluviali in destra confluenza T.Camastra nel Basento	Albano L.-PZ-Bas	33TWE 86.91	451
		CS = Cosenza (Calabria)			
		MT = Matera PZ= Potenza (Basilicata)			
		SA= Salerno (Campania)			

Tab. 2: Habitat di interesse comunitario (Dir. "Habitat" 92/43 CEE) relativi alle specie osservate

Codice Natura 2000	Denominazione
3170*	Stagni mediterranei temporanei
6210*	Praterie semi-naturali e cespuglieti su substrati calcarei (<i>Festuco-Brometea</i>) (*importanti siti per le orchidee)
6220*	Pseudo-steppe mediterranee dei <i>Thero-Brachypodietea</i>

Ophrys apifera Huds.

(1) (3) Pascoli mesofili su terreni profondi, siepi e radure (*Bromion erecti*, *Cynosurion cristati*). Comune, in individui isolati. 6210*

(!) *Ophrys apulica* (O. Danesch & E. Danesch) O. Danesch & E. Danesch

(1) (2) (3) (4) Praterie steppiche, garighe e pratelli effimeri, prevalentemente su substrati limoso-sabbiosi (*Thero-Brachypodietea*, *Cisto-Micromerietea*, *Helianthemetea annuae*). Endemica delle regioni dell'Italia sud-orientale. In Basilicata è stata rinvenuta in varie località del Metapontino (GÖLZ & REINHARD 1982; FASCETTI et al. 1999; FASCETTI et al. 2006b; CONTI et al. 2007) e delle colline materane (MEDAGLI & GAMBETTA 2003). Rara, in individui isolati. 6220*

(+) *Ophrys bertolonii* Moretti ssp. *bertoloniiiformis* (O. Danesch & E. Danesch) H. Sund. (*Ophrys bertoloniiiformis* O. Danesch & E. Danesch)

(3) Praterie steppiche e garighe su substrati limoso-sabbiosi (*Thero-Brachypodietea*, *Cisto-Micromerietea*). Rara, in individui isolati. Endemica a distribuzione mal conosciuta, risulta attualmente presente in Abruzzo (GRÜNANGER 2001) e in Puglia (ROSSINI & QUITADAMO 2001; DEL FUOCO 2003). 6220*

Ophrys bombyliflora Link

(2) (3) (5) Pascoli xerici, pratelli effimeri, cespuglieti e radure nella macchia mediterranea (*Thero-Brachypodietea*, *Helianthemetea annuae*, *Cisto-Micromerietea*). Comune e localmente abbondante. 6220*

4

(!) *Ophrys brutia* P. Delforge

(1) Incolti, garighe e scarpate stradali con substrato consolidato. Rara e localizzata in popolazioni di pochi individui. Endemica. Questa stazione è uno dei siti riportati nella originaria descrizione della specie (DELFORGE 2003a) e rappresenta attualmente il limite settentrionale dell'areale.

(!) *Ophrys celiensis* (O. Danesch & E. Danesch) P. Delforge [= *O. oxyrrhynchos* Tod. ssp. *celiensis* (O. Danesch & E. Danesch) Del Prete]

(5) Pseudosteppa a *Lygeum spartum* e radure della macchia mediterranea (*Thero-Brachypodietea*, *Lygeo-Stipetalia*), su substrati argillosi. Endemica. Questo rinvenimento amplia l'areale di distribuzione della specie, rinvenuta finora solo nel Parco della Murgia Materana (MEDAGLI & GAMBETTA 2003). Molto rara in individui isolati. 6220*

(!) *Ophrys cilentana* Devillers-Tersch. & Devillers

(6) (8) (9) (11) (19) (20) Pascoli xerici su substrati con roccia affiorante e clastite a prevalenza di *Bromus erectus*, *Cytisus spinescens* e *Phleum ambiguum* (*Phleo ambigui-Bromion erecti*). Rara in individui isolati. Endemica, osservata in numerose stazioni sul versante calabro del Pollino, nei rilievi subcostieri della Calabria settentrionale, della costa di Maratea e del Cilento (DELFORGE 2003a,b; DI NOVELLA 2004), nel corso dell'escursione è stata rinvenuta in numerose località che consentono di ampliare verso oriente l'area di distribuzione includendovi anche l'Appennino Lucano. 6210*

(+) *Ophrys classica* Devillers-Tersch. & Devillers (*Ophrys sphegodes* auct. non Miller)

(3) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Incolti e scarpate stradali con substrato consolidato, pascoli aridi e radure. Specie a distribuzione tirrenico-occidentale, descritta per la Toscana e osservata in numerose località dell'Italia centrale, con questi rinvenimenti amplia il suo areale anche all'Italia meridionale dove si presume sia stata finora conosciuta come *O. sphegodes* (DEVILLERS & DEVILLERS-TERSCHUREN 2000). Sono state osservate forme variabili nel numero di fiori, nelle variazioni cromatiche e nel disegno della macula che presentano caratteri morfologici eterogenei probabilmente influenzati dalla presenza negli stessi siti di specie quali *O. passionis*, *O. garganica*, *O. cilentana*. Nel sito (15) sono stati rinvenuti due individui albi. Comune, localmente abbondante. 6210*, 6220*

(!) *Ophrys exaltata* Ten.

(19) (20) Cespuglieti, siepi e scarpate in ombra. Rara, in popolazioni agamiche di pochi individui. Endemica. Specie di antica segnalazione per il territorio del Pollino (TERRACCIANO 1896), viene confermata per la Basilicata con nuove località di rinvenimento.

Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench (*Arachnites fuciflora* F.W. Schmidt)

(1) (2) Incolti, garighe e scarpate stradali con substrato consolidato. Specie medio-europea ad ampia distribuzione e variabilità morfologica. Rara in individui isolati (*Bromion erecti*, *Lygeo-Stipetalia*). 6210*, 6220*

Ophrys incubacea Bianca

(1) (2) (3) (4) (17) (18) (20) (21) Pascoli e incolti aridi, garighe, scarpate assolate, substrati con roccia affiorante (*Cisto-Micromerietea*, *Lygeo-Stipetalia*, *Brometalia erecti*). Comune, con individui isolati e in popolazioni agamiche. 6210*, 6220*

(!) *Ophrys insectifera* L.

(11) Tasche di detrito in pascoli e cespuglieti aridi e rocciosi (*Phleo ambigu-Bromion erecti*). Specie medio europea, diviene sporadica nell'Italia meridionale; in Basilicata è conosciuta per Monte La Spina (STEFFAN & STEFFAN 1983), nel Parco Nazionale del Pollino e per il territorio di Moliterno (FASCETTI & ROMANO 2003). Rara e localizzata, in individui isolati. 6210*

(!) *Ophrys lucana* P. Delforge, Devillers-Tersch. & Devillers

(5) (16) (17) (18) (20) Pascoli submontani mesofili e subacidofili a *Bromus caprinus* e *Cynosurus cristatus* (*Brometalia erecti*, *Cytiso-Bromion caprini*). Rara, ma localmente abbondante. Endemica. Queste nuove stazioni di rinvenimento contribuiscono alla ulteriore definizione della distribuzione della specie che, descritta per l'Appennino lucano centrale (DELFORGE et al. 2000), segnalata nel Parco Nazionale del Pollino (DELFORGE 2003a) e nel Cilento (DI NOVELLA 2004), mostra una larga distribuzione nei territori submontani dell'Appennino Campano-Calabro-Lucano. 6210*

***Ophrys lutea* Cav.**

(1) (2) (3) (4) (5) (12) (18) (20) (21) Pascoli xerici, cespuglieti e radure nella macchia mediterranea e nei querceti termofili (*Lygeo-Stipetalia*, *Brometalia erecti*, *Prunetalia spinosae*, *Cisto-Micromerietea*). Comune e localmente abbondante. 6210*, 6220*

***Ophrys passionis* Sennen var. *garganica* E. Nelson ex O. Danesch & E. Danesch (= *Ophrys garganica* O. Danesch & E. Danesch)**

(4) (21) Scarpate stradali, incolti e pratelli effimeri su substrati prevalentemente detritici (*Thero-Brachypodietea*, *Cisto-Micromerietea*, *Helianthemetea annuae*). Frequente, isolata e in popolazioni agamiche di numerosi individui. 6220*

(+) *Ophrys phryganae* Devillers-Tersch. & Devillers

(6) Cespuglieto rado con *Ostrya carpinifolia* (*Quercetalia pubescenti-petraeae*, *Carpinion orientalis*). Specie a gravitazione orientale, rinvenuta nel Gargano (DEL FUOCO 2002; ROSSINI & QUITADAMO 2000, 2001) e in Calabria (DELFORGE 2003a), compare sporadicamente anche in Basilicata, nelle radure e nei cespuglieti di ricostituzione dei querceti termoxerofili. Rara e localizzata in individui isolati.

(!) *Ophrys pollinensis* E. Nelson ex Devillers-Tersch. & Devillers

(9) (11) (12) (13) (14) (15) Garighe submontane a *Cistus creticus*, *Teucrium montanum*, *Aethionema saxatile*, *Thymus longicaulis* e pascoli xerici su substrati carbonatici con roccia affiorante e clastite a prevalenza di *Bromus erectus*, *Cytisus spinescens* e *Phleum ambiguum* (*Cisto-Ericetalia*, *Brometalia erecti*, *Phleo ambigui-Bromion erecti*). Rara e localizzata, a volte con popolazioni di numerosi individui. Specie endemica caratteristica dell'Appennino Campano, Calabro e Lucano. 6210*

(+) *Ophrys romolinii* Soca

(1) (2) (3) (4) (5) Pascoli xerici, cespuglieti e radure nella macchia mediterranea *Thero-Brachypodietea*, *Lygeo-Stipetalia*, *Cisto-Micromerietea*). Descritta per la Toscana, occupa un'area molto vasta nell'Italia centro meridionale e Sicilia (SOCA 2001). Rara, ma localmente abbondante. 6220*

***Ophrys tenthredinifera* Willd.**

(2) (3) (4) (17) (18) Pascoli ed incolti aridi, scarpate assolate con substrato consolidato, garighe submontane (*Thero-Brachypodietea*, *Cisto-Micromerietea*, *Brometalia erecti*). Frequente, a volte con popolazioni di numerosi individui. 6210*, 6220*

***Orchis anthropophora* (L.) All. [*Aceras anthropophorum* (L.) W.T. Aiton]**

(1) (3) (4) (5) (7) (18) (11) (12) (13) (15) (20) Pascoli ed incolti aridi, scarpate assolate con substrato consolidato, cespuglieti radi (*Thero-Brachypodietea*, *Lygeo-Stipetalia*, *Cisto-Micromerietea*, *Brometalia erecti*). Comune, a volte con popolazioni di numerosi individui. 6210*, 6220*

***Orchis fragrans* Pollini [*Orchis coriophora* L. ssp. *fragrans* (Pollini) Sudre]**

(1) (4) Prati-pascoli mesofili o temporaneamente umidi, su terreni profondi

(*Bromion erecti*, *Cynosurion cristati*). Poco frequente e localizzata, in individui isolati. 6210*

***Orchis italica* Poir.**

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (13) (15) (17) (18) Pascoli aridi, radure e cespuglieti termoxerofili, prevalentemente su substrati limoso-argillosi (*Thero-Brachypodietea*, *Festuco-Brometea*, *Cisto-Micromerietea*). Comune, localmente abbondante. 6210*, 6220*

***Orchis mascula* (L.) L.**

(3) (7) (10) (13) Prati-pascoli mesofili, radure e cespuglieti su terreni profondi. (*Brometalia erecti*, *Cytision sessilifolii*). Frequente, localmente abbondante con individui isolati. 6210*

***Orchis morio* L.**

(6) (7) (8) (10) (11) (12) (13) (17) (19) (20) Pascoli ed incolti aridi, scarpate assolate con substrato consolidato, cespuglieti radi. (*Festuco-Brometea*). Comune, a volte con popolazioni di numerosi individui. 6210*

***Orchis papilionacea* L.**

(1) (6) (11) (13) (17) (18) Pascoli e incolti aridi, scarpate assolate con substrato consolidato, cespuglieti radi. (*Festuco-Brometea*). Comune, a volte con popolazioni di numerosi individui. 6210*

***Orchis pauciflora* Ten.**

(7) (8) (12) (13) (14) Pascoli xerici su substrati con roccia affiorante e clastite a prevalenza di *Bromus erectus*, *Cytisus spinescens* e *Phleum ambiguum* (*Phleo ambigui-Bromion erecti*). Rara e localizzata, in individui isolati. 6210*

***Orchis provincialis* Balbis ex Lam. & DC.**

(6) Cespuglieti radi, siepi e radure nei boschi di cerro (*Quercetalia pubescenti-petraeae*, *Teucro siculi-Quercion cerridis*; *Prunetalia spinosae*, *Cytision sessilifolii*). Frequente, in individui isolati.

***Orchis purpurea* Huds.**

(3) (20) Cespuglieti radi, radure, scarpate stradali (*Prunetalia spinosae*, *Cytision sessilifolii*, *Festuco-Brometea*). Comune, a volte in popolazioni di numerosi individui. 6210*

***Orchis quadripunctata* Cyrillo ex Ten.**

(6) (11) (13) (14) (15) Pascoli xerici e rocciosi, a prevalenza di *Bromus erectus*, *Cytisus spinescens* e *Phleum ambiguum* (*Brometalia erecti*, *Phleo ambigui-Bromion erecti*). Poco frequente in individui isolati o in piccoli gruppi. 6210*

***Orchis simia* Lam.**

(10) (11) (13) Pascoli xerici, cespuglieti radi, radure nei querceti (*Brometalia erecti*, *Phleo ambigui-Bromion erecti*). Comune, in individui isolati o in piccoli gruppi. 6210*

***Orchis tridentata* Scop.**

(13) (14) Pascoli xerici su substrati con roccia affiorante e clastite a prevalenza di

Bromus erectus, *Cytisus spinescens* e *Phleum ambiguum* (*Brometalia erecti*, *Phleo ambigui-Bromion erecti*). Poco frequente in individui isolati o in piccoli gruppi. 6210*

***Serapias lingua* L.**

(4) (17) (18) Prati-pascoli mesofili e pratelli effimeri, prevalentemente su substrati limoso-argillosi, temporaneamente inondati. Comune, a volte con popolazioni di numerosi individui. (*Festuco-Brometea*, *Isoeto-Nanojuncetea*) 3170*, 6210*

***Serapias parviflora* Parl.**

(2) (4) Pratelli effimeri, su terreni sabbioso-limosi (*Thero-Brachypodietea*, *Helianthemetea annuae*). Comune, a volte con popolazioni di numerosi individui. Nel sito (2) sono stati rinvenuti 8 individui albini. 6220*

***Serapias vomeracea* (Burm.f.) Briq.**

(1) (2) (3) (4) (5) (18) (20) Prati-pascoli mesofili, o temporaneamente umidi, incolti, scarpate e macereti consolidati (*Thero-Brachypodietea*, *Isoeto-Nanojuncetea*). Comune, a volte con popolazioni di numerosi individui. 3170*, 6220*

Ibridi

Un altro risultato importante è il rinvenimento di 9 ibridi, di cui 5 nuovi per la Basilicata (alcuni conosciuti per le regioni limitrofe), mentre altri 3 risultano finora non descritti.

8

(+) ***Ophrys ×grampinii* Cortesi** (*O. ×manfredoniae* O. Danesch & E. Danesch: *O. incubacea* × *O. tenthredinifera*)

(2) Nuova segnalazione per la Basilicata.

(+) ***Ophrys ×lyrata* H. Fleischmann** (*Ophrys incubacea* × *O. romolinii* Soca)

(2) (3) Nuova segnalazione per la Basilicata.

(+) ***Ophrys ×salentina* O. Danesch & E. Danesch** (*Ophrys apulica* × *O. tenthredinifera*)

(2) Nuova segnalazione per la Basilicata.

(+) ***Ophrys classica* × *O. pollinensis***

(14) Nuovo, non risulta finora descritto.

(+) ***Ophrys lucana* × *O. lutea***

(20) Nuovo, non risulta finora descritto.

(+) ***Ophrys passionis* × *O. pollinensis***

(11) Nuovo, non risulta finora descritto.

(+) ***Orchis ×bivonae* Todaro** (*Orchis anthropophora* × *O. italica* Poir.)

(5) Nuova segnalazione per la Basilicata.

***Orchis ×colemanii* Cortesi** (*Orchis mascula* × *O. pauciflora*)

(7) Rara, si rinviene in piccoli gruppi di due tre piante. Caratteristica la colorazione dei fiori color arancio tendenti al rosa carnicino. Nell'Appennino Campano-Lucano è conosciuta per il territorio del Faggeto di Moliterno (FASCETTI et al. 2006a) e per i limitrofi rilievi del Cilento (DI NOVELLA 2004).

(+) *Orchis mascula* × *O. quadripunctata*

(14) Nuova segnalazione per la Basilicata.

Conclusioni

Questo contributo rappresenta un significativo aggiornamento della flora orchidologica della regione Basilicata, che si conferma un territorio floristicamente molto interessante per la grande diversità ambientale che la caratterizza. Tra i risultati più rilevanti dell'escursione va considerato, oltre al notevole incremento di informazioni su specie già conosciute, anche l'acquisizione di nuovi dati distributivi per *taxa* rari, endemici e di nuova segnalazione.

BIBLIOGRAFIA

- BARBAZITA F., 1847: Saggio sulla flora lucana e descrizione di una nuova ombrellifera. – Atti Real. Ist. d'Incoraggiamento. Napoli. T.VII: 1-83.
- BIONDI E. & BALDONI M., 1991: Caratteristiche bioclimatiche della penisola italiana. – In Atti del Convegno “Effetti degli inquinanti atmosferici sul Clima e la Vegetazione”. Taormina, 26-29 settembre 1991: 225-244.
- BRUMMITT R.K. & POWELL C.E., 1992: Authors of plants names. Royal Botanic Gardens, Kew.
- CONTI F., BARTOLUCCI F., TINTI D., BERNARDO L., COSTALONGA L., COSTALONGA S., LATTANZI E., LAVEZZO P., SALERNO G., FASCETTI S., IOCCHI M., MELE C. & TARDELLA F., 2007: Il contributo alla conoscenza floristica della Basilicata: resoconto dell'escursione del Gruppo di Floristica (S.B.I.) nel 2004. – Inf.Bot.Ital. 39(1): 11-33.
- DELFORGE P., DEVILLERS-TERSCHUREN J. & DEVILLERS P., 2000: *L'Ophrys* de Lucanie, *Ophrys lucana*, une espèce nouvelle du groupe d'*Ophrys obaesa*. – Natural.Belges 84 (Orchid.16): 257-268.
- DELFORGE P., 2003a: Contribution à la connaissance des orchidées printanières de Calabre (Italie) et description d'*Ophrys brutia* sp.nova. – Natural.Belges 84 (Orchid.16): 55-94.
- DELFORGE P., 2003b: Note sur la distribution d'*Ophrys cilentana* J. Devillers-Teuschuren & P. Devillers 2000. – Natural.Belges 84 (Orchid.16): 133-143.
- DELFORGE P., 2005. Guide des Orchidées d'Europe, d'Afrique du Nord et du Proche-Orient. 3^e édition, Delachaux et Niestlé, Paris.
- DEL FUOCO C., 2002: *Ophrys lutea* subsp. *phryganae* (Devillers-Tersch. & Devillers) Melki: nuova stazione del Gargano. – Giros Notizie 21: 21 + 1 fig.
- DEL FUOCO C., 2003: Orchidee del Parco Nazionale del Gargano. Ed.Claudio Grenzi, Foggia.
- DEVILLERS P. & DEVILLERS-TERSCHUREN J., 2000: Transitions biogéographiques dans quelques populations d'*Euophrys* de Tyrhénienne nord-orientale. – Natural.Belges 81 (Orchid.13): 339-352.
- DI NOVELLA N., 2004: Atlante iconografico delle orchidee selvatiche. Provincia di Salerno, Comune di Sassano.
- FASCETTI S., CERONE G., ROMANO A. & SORDETTI R., 1999: Indagini preliminari sulle Orchidaceae in Basilicata: censimento e caratteristiche ecologiche. – 94° Congresso Soc. Bot. Ital.: 10.
- FASCETTI S., PIRONE G., CIASCHETTI G., FRANCESCHI M., MAZZILLI V., NAVAZIO G., POMPILI M. & ROMANO V.A., 2006a: Il Faggeto di Moliterno Oasi Naturalistica dell'Appennino Lucano. Regione Basilicata, Ass. Ambiente, territorio e Politiche della Sostenibilità.

- FASCETTI S., NAVAZIO G., POMPILI M. & POTENZA G., 2006b: Gli abitanti della duna. Atti Convegno 6/6/06, Bernalda: Parco della Murgia Materana, CD-rom.
- FASCETTI S. & ROMANO V.A., 2003: Segnalazioni floristiche Italiane 1087 - *Ophrys insectifera* L.: nuova stazione di specie molto rara in Basilicata. – Inf.Bot.Ital. 35(1): 111.
- GALESI R., 2000: Orchidee di Moliterno (Potenza, Basilicata). – Giros Notizie 14: 16-18.
- GÖLZ P. & REINHARD H., 1982: Orchideen in Südtalien. – Mitt.Bl.Arbeitskr.Heim.Orch.Baden-Württ. 14 (1): 1-124.
- GRÜNANGER P., 2001: Orchidacee d'Italia. – Quad.Bot.Amb.Appl. 11: 3-80.
- MEDAGLI P. & GAMBETTA G., 2003: Guida alla flora del Parco. Collana Parcomurgia. Parco Regionale della Murgia Materana, Matera.
- PIGNATTI S., 1982. Flora d'Italia. Edagricole, Bologna.
- ROSSINI A. & QUITADAMO G., 2000: *Ophrys phryganae* J. & P. Devillers-Terschuren. – Giros Notizie 15: 21.
- ROSSINI A. & QUITADAMO G., 2003: Orchidee spontanee del Parco Nazionale del Gargano. Guida fotografica al riconoscimento. Grenzi, Foggia.
- SOCA R., 2001: Les *Ophrys* de la section *Bertoloniorum* (*Orchidaceae*). – Monde Pl. 96 (472): 10-15.
- STEFFAN M. & STEFFAN P., 1983: Segnalazioni floristiche Italiane: 295 - *Ophrys insectifera* L. – Inf.Bot.Ital. 15(1): 68.
- TERRACCIANO N., 1896: Intorno alla flora del Monte Pollino e delle terre adiacenti. – Atti Real. Acc.Sc.Fis. e Mat. 8 (9): 13 pp.
- TERRACCIANO N., 1907: Ad enumerationem plantarum vascularum in agro Murensi sponte nascentium, addenda. – Boll.OrtoBot.Napoli 3: 113-192.

10

Appendice A

Unità sintassonomiche citate nel testo

Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 corr. Moravec in Béguin & Theurillat 1984, *Teucro siculi-Quercion cerridis* Ubaldi 1988, *Carpinion orientalis* Horvat 1958; *Prunetalia spinosae* Tüxen 1952, *Cytision sessilifolii* Biondi in Biondi, Allegrezza et Guitian 1988; *Cisto-Micromerietea* Oberd. 1954, *Cisto-Ericetalia* Horvatic 1958; *Festuco-Brometea* Br.-Bl. & Tx. 1943 ex Klika & Hadac 1944, *Brometalia erecti* Br.-Bl. 1936, *Phleo ambigu-Bromion erecti* Biondi & Blasi ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995, *Cytiso-Bromion caprini* Bonin in Barbero & Bonin; *Bromion erecti* Koch 1926; *Cynosurion cristati* Tüxen 1947; *Thero-Brachypodietea* Br.-Bl. 1947, *Lygeo sparti-Stipetalia tenacissimae* Br.-Bl. & Bolos 1958 em. Riv.-Mart. 1978; *Isoeto-Nanojuncetea* Br.-Bl. & Tx. 1943; *Helianthemetea annuae* (Br.-Bl. et al. 1952) Riv.Mart. et Riv. God. 1963 em. Riv. Mart. 1978.

Ringraziamenti

Si coglie l'occasione per porgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato all'organizzazione delle escursioni, consentendo la realizzazione di un proficuo e interessante lavoro. In particolare agli Assessorati all'Ambiente della Regione Basilicata e della Provincia di Potenza per il sostegno logistico, al Comune di Moliterno e al Gruppo Naturalistico Moliternese per la generosa ospitalità nel loro incontaminato territorio.

Ophrys cilentana
Devillers-Tersch. & Devillers
Passo Padula (PZ) – 28 aprile 2006
foto di Rolando Romolini

Ophrys lucana
P. Delforge, Devillers-Tersch. & Devillers
Strada Policoro-Tursi (MT) – 28 aprile 2006
foto di Rolando Romolini

Ophrys pollinensis E. Nelson
ex Devillers-Tersch. & Devillers
Passo Cessuta (PZ) – 28 aprile 2006
foto di Rolando Romolini

Ophrys apulica (O. Danesch & E. Danesch)
O. Danesch & E. Danesch
Confluenza Sinni-Sarmento (PZ) – 27 aprile 2006
foto di Rolando Romolini